

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МУЛЬТИМЕДИЙНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ НА УРОКАХ ГЕОЛОГИИ

Уралов Лазиз Мамадиярович

Ассистент филиала Казанского (Приволжского)
федерального университета в городе Джизаке.

LMUralov@kpfu.ru

АННОТАЦИЯ

Мультимедийные технологии могут быть использованы для анонсирования темы (кратко изложены ключевые моменты), как сопровождение объяснения учителя, как информационно обучающее пособие и для контроля знаний.

***Ключевые слова:** Лаконичность, фото, видео, графики, анимации, мультимедийные технологии.*

ANNOTATION

Multimedia technologies can be used to announce a topic (key points are briefly outlined), to accompany a teacher's explanation, as an informational teaching aid, and to control knowledge.

Мультимедиа - это представление объектов и процессов не традиционным текстовым описанием, но с помощью фото, видео, графики, анимации, звука, то есть во всех известных сегодня формах.

Здесь мы имеем два основных преимущества – качественное и количественное.

Качественно новые возможности очевидны, если сравнить словесные описания с непосредственным аудиовизуальным представлением.

Количественные преимущества выражаются в том, что мультимедиа среда много выше по информационной плотности.

Действительно, одна страница текста, как известно, содержит около 2 Кбайт информации. Преподаватель произносит этот текст примерно в течении 1-2 минут. За ту же минуту полноэкранное видео приносит порядка 1,2 Гбайт информации. Вот почему «лучше один раз увидеть, чем миллион раз услышать».

Методика использования мультимедиа технологий предполагает:

-совершенствование системы управления обучением на различных этапах урока;

-усиление мотивации учения;

-улучшение качества обучения и воспитания, что повысит информационную культуру учащихся;

-повышение уровня подготовки учащихся в области современных информационных технологий;

Мультимедийные уроки помогают решить следующие дидактические задачи:

-усвоить базовые знания по предмету;

-систематизировать усвоенные знания;

-сформировать навыки самоконтроля;

-сформировать мотивацию к мультимедийным технологиям в частности;

-оказать учебно-методическую помощь учащимся в самостоятельной работе над учебным материалом;

Мультимедийная презентация, таким образом, наиболее оптимально и эффективно соответствует цели урока:

Образовательный аспект: восприятие студентами учебного материала, осмысливание связей и отношений в объектах изучения.

Развивающий аспект: развитие познавательного интереса у студентов, умения обобщать, анализировать, сравнивать, активизация творческой деятельности студентов.

Воспитательный аспект: воспитание научного мировоззрения, умения четко организовать самостоятельную и групповую работу, воспитание чувства товарищества, взаимопомощи.

Мультимедийные технологии могут быть использованы:

- Для анонсирования темы (кратко изложены ключевые моменты);
- Как сопровождение объяснения учителя;
- Как информационно-обучающее пособие;
- Для контроля знаний;

Варианты использования мультимедийных технологий в обучении геологии:

- Защита исследовательских и проектных работ;
- Картографические проекции;
- Электронные учебники;
- Внеурочная работа;
- Презентации к урокам;
- Интеллектуальные игры;
- Творческие работы студентов;

Основные направления применения мультимедиа-учебников в обучении геологии:

-организация познавательной деятельности студентов на уроке: передача учебной информации, мотивация обучения, показ, сопоставление процессов и явлений, демонстрация наглядных материалов;

-проверка результатов обучения: практика, тесты;

-организация самостоятельной работы студентов: самостоятельное приобретение знаний и умений, подготовка докладов и сообщений, осуществление дифференцированного подхода, углубленное изучение геологии;

Можно выделить следующие особенности данной технологии:

-качество изображения, выполняемого мелом на доске, не выдерживает никакого сравнения с аккуратным, ярким, чётким и цветным изображением на экране;

-с помощью доски и мела затруднительно и нелепо объяснять работу с различными приложениями;

-в случаях выявления в слайдах пособия недостатков или ошибок, можно сравнительно легко устранить дефекты;

В зависимости от подготовленности студентов, используя в презентациях гиперссылки, один и тот же материал можно объяснять и очень подробно, и рассматривая только базовые вопросы темы. Темп и объём излагаемого материала, определяется по ходу урока. Во время демонстрации презентации, даже с применением проектора, рабочее место студентов достаточно хорошо освещено.

-Повышение уровня использования наглядности на уроке;

-Повышение производительности урока;

-Установление меж предметных связей с другими предметами;

Преподаватель создающий, или использующий информационные технологии вынужден обращать огромное внимание на логику подачи учебного материала, что положительным образом сказывается на уровне знаний учащихся.

Рекомендации по разработке мультимедийных презентаций:

Мультимедийные программные средства обладают большими возможностями в отображении информации, значительно отличающимися от привычных, и оказывают непосредственное влияние на мотивацию обучаемых, скорость восприятия материала, утомляемость и таким образом на эффективность учебного процесса в целом.

На этапе создания мультимедийной презентации необходимо учитывать следующие моменты:

- Психологические особенности студентов данного курса;
- Цели и результаты обучения;
- Структуру познавательного пространства;
- Местоположение студентов;
- Выбор наиболее эффективных элементов мультимедийных технологий для решения конкретных задач конкретного урока;

При создании слайдов необходимо учесть ряд основных требований:

Слайд должен содержать минимально возможное количество слов.

Для надписей и заголовков следует употреблять четкий крупный шрифт, ограничить использование просто текста. Лаконичность — одно из исходных требований при разработке учебных программ.

Предпочтительнее выносить на слайд предложения, определения, слова, термины, которые учащиеся будут записывать в тетради, прочитывать их вслух во время демонстрации презентации.

Размер букв, цифр, знаков, их контрастность определяется необходимостью их четкого рассмотрения с последнего ряда парт.

На пути внедрения этих технологий возникают проблемы:

-отсутствие в некоторых ВУЗах организованных условий с максимально свободным доступом к мультимедийным технологиям;

-нет заинтересованности преподавателей - предметников в проведении уроков, связанных с применением в учебном процессе электронных носителей информации, из-за отсутствия поддержки (материальной, организационной, методической и пр.);

-использовать мультимедийные технологии с достаточно жесткой классно-урочной системой.

По мнению многих преподавателей мультимедийные технологии нужно развивать в учебных заведениях. Для этого нужна поддержка как материальная, так и организационная со стороны руководства учебных заведений.